

PENERAPAN INOVASI PELAYANAN PUBLIK SAMSAT KELILING DI KOTA PADANG

Indah Febriani

Jurusan Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Andalas

Kampus Limau Manis, Padang, 25175, Indonesia

E-mail : indahfebriani03@gmail.com

Abstrak

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan pajak daerah yang dikelola ditingkat provinsi. Pemerintah daerah mendirikan Kantor Samsat dalam mengelola pajak kendaraan bermotor, kantor samsat ini menyediakan layanan seperti Samsat Keliling, Samsat Drive Thru dan E-Samsat. Metode Penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah pendekatan kualitatif, dengan teknik pengumpulan data observasi dan wawancara. Artikel ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas dari Samsat Keliling terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor di Kota Padang. Dari hasil penelitian, layanan Inovasi Samsat Keliling sudah cukup baik. Berdasarkan fokus penelitian ini *Tangible*, *Reliability*, *Anssurance*, dan *Empathy* bisa dilihat bahwa pelayanan pada Samsat Keliling di Kota Padang sudah dilakukan secara maksimal. Tapi masih ada kekurangan dalam penerapannya seperti, sarana dan prasarana yang masih kurang memadai, kurang sosialisasi ke wajib pajak, dan kurangnya kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak.

Abstract

Motor Vehicle Tax (PKB) is a regional tax that is managed at the provincial level. The regional government established a Samsat Office to manage motor vehicle taxes, this Samsat office provides services such as Mobile Samsat, Drive Thru Samsat and E-Samsat. The research method used in article is a qualitative approach, using observation and interview data collection techniques. This article aims to determine the effectiveness of mobile Samsat on motorized vehicle tax revenues in the City of Padang. From the results of the research, the Mobile Samsat Innovation service is quite good. Based on the focus of this research, *Tangible*, *Reliability*, *Anssurance*, and *Empathy* can be seen that the services at the Mobile Samsat in Padang City have been carried out optimally. But there are still deficiencies in its application, such as inadequate facilities and infrastructure, lack of outreach to taxpayers, and lack of awareness of taxpayers in paying taxes.

Kata kunci: Samsat Keliling, Inovasi, Konsep Pelayanan Publik

PENDAHULUAN

Penerapan pembangunan nasional di tingkat pusat dan daerah secara terus menerus bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Penerapan dari hal tersebut, menunjukkan gambaran bahwa negara mempunyai kewajiban yang harus dilaksanakan kepada masyarakatnya dalam hal pemenuhan kebutuhan hidup di berbagai bidang kehidupannya. Salah satu sumber pendapatan negara yang berkontribusi

besar dalam pembangunan nasional adalah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Peraturan membayar pajak kendaraan bermotor (PKB) ini merupakan tugas organisasi publik atau pemerintah. Salah satu wadah atau organisasi publik yang berhubungan langsung dengan pelayanan pembayaran PKB yaitu kantor bersama Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT).

Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) adalah suatu sistem kerjasama pelayanan pajak kendaraan bermotor, yang dijalankan oleh kepolisian, Badan/Dinas Pendapatan Daerah di tingkat Provinsi dan PT Jasa Raharja. Pelayanan yang disediakan oleh SAMSAT seperti pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), Surat Tanda Coba Kendaraan (STCK), Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ). SAMSAT diwajibkan memberikan pelayanan yang memuaskan kepada masyarakat, dengan tujuan dilakukan untuk meminimalkan penghindaran pajak yang dilakukan oleh masyarakat wajib pajak.

Pelayanan Publik merupakan hal yang penting untuk mewujudkan tujuan negara. Pelayanan publik memiliki peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di banyak bidang seperti pendidikan, ekonomi, kesehatan, keamanan, dll. Pelayanan publik di Indonesia masih jauh dari yang diharapkan, masih banyak pelayanan publik yang harus diperbaiki pemerintah seperti barang, jasa ataupun yang bersifat administratif. Masalah pelayanan publik yang dikeluhkan masyarakat yaitu prosedur yang berbelit belit, antrian terlalu panjang, sarana dan prasarana pelayanan tidak memadai, adanya pungutan liar atau pungli bahkan serta terdapat calo dalam proses pelayanan publik. Permasalahan ini adalah tanggung jawab pemerintah yang harus diselesaikan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Untuk mengatasi masalah ini, Pemerintah Daerah Padang khususnya SAMSAT menerapkan sebuah inovasi pelayanan publik yaitu SAMSAT Keliling.

SAMSAT Keliling melayani pengesahan STNK/Pembayaran Pajak. Pelayanan SAMSAT keliling dilakukan pada Bus SAMSAT keliling dengan tujuan mendekatkan dan memudahkan pelayanan kepada masyarakat wajib pajak, terutama yang memiliki tingkat kesibukan tinggi. Dengan adanya Bus SAMSAT Keliling masyarakat Wajib Pajak akan terbantu mempersingkat waktu dalam pengurusan

pengesahan STNK/Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

Dengan latar belakang artikel ini, penulis tertarik untuk mengambil judul artikel “Penerapan Inovasi Pelayanan Publik SAMSAT Keliling di Kota Padang”.

Tinjauan Pustaka

SAMSAT Keliling

Inovasi

Inovasi adalah kegiatan atau proses menciptakan atau menawarkan jasa dan barang yang sifatnya baru, lebih baik atau lebih murah dibandingkan dengan yang ada sebelumnya (Business 1000 dalam Suwarno:2014). Menurut Widodo (2017:5), inovasi adalah penyederhanaan tata laksana (business process). Inovasi bisa berupa produk atau jasa yang baru, teknologi proses produksi yang baru, system struktur dan administrasi baru dan rencana baru bagi anggota (Fariborz Suwarno, 2014).

Dalam PerMenPan No 30 Tahun 2014 tentang pedoman inovasi pelayanan publik, inovasi adalah proses kreatif dalam menciptakan pengetahuan untuk melakukan penemuan baru yang berbeda atau modifikasi dari yang sudah ada. Inovasi adalah sebuah ide, praktek atau objek yang dianggap baru oleh individu satu unit dan diadopsi oleh unit lainnya. (Everett M Rogers dalam Suwarno : 2014).

Seperti yang disampaikan Widodo (2017:25), inovasi memiliki karakteristik : 1) ada tidaknya dampak positif atau kemanfaatan dari suatu inisiatif perubahan. 2) bisa memberi solusi terhadap masalah, 3) inovasi juga harus berkesinambungan. Tiga karakteristik ini harus melekat dalam inovasi pelayanan publik.

Konsep Pelayanan Publik

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia pelayanan adalah cara atau hasil pekerjaan melayani. Sedangkan melayani adalah menyugahi orang dengan makanan atau minuman, menyediakan keperluan orang,

mengiyakan, menerima, dan menggunakan. Kata publik berasal dari bahasa Inggris *Public* yang artinya umum, masyarakat, negara atau orang banyak.

Berdasarkan Undang-Undang No 25 Tahun 2009, pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, atau pelayanan administrasi yang disediakan penyelenggara pelayanan publik. Bisa dikatakan bahwa pelayanan publik adalah penyelenggara pelayanan dalam hal ini ialah pemerintah dan penerima penyelenggara yaitu publik dalam arti warga negara atau penduduk. Pelayanan yang diberikan bisa berupa pelayanan barang, jasa dan administrasi.

Pelayanan publik yang diberikan diatur melalui regulasi tertentu yang sesuai dengan tingkat kebutuhan layanan. Pelayanan publik yang diberikan oleh SAMSAT Keliling merupakan pelayanan publik yang bersifat administrasi dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yang menjelaskan semua peristiwa yang ada, dan bertujuan untuk menjelaskan variabel yang diteliti yang mana dalam artikel ini menjelaskan tentang “Penerapan Inovasi Pelayanan Publik SAMSAT Keliling di Kota Padang”. Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat kota padang yang pernah menggunakan pelayanan samsat keliling. Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiyono, 2006:91). Teknik pengumpulan yang digunakan adalah observasi dan wawancara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Inovasi Pelayanan Publik SAMSAT Keliling Dalam Upaya Meningkatkan Pelayanan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Di Kota Padang.

Dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 25/KEP/M-PAN/2/2004 tentang pedoman umum penyusunan indeks kepuasan masyarakat unit pelayanan instansi pemerintah menetapkan ada empat belas indikator dalam menyusun indeks kepuasan masyarakat, yaitu: prosedur pelayanan, persyaratan pelayanan, kejelasan petugas, kedisiplinan petugas, tanggung jawab petugas, kemampuan petugas, kecepatan pelayanan, keadilan dalam pelayanan, kesopanan dan keramahan petugas, kewajaran biaya pelayanan, kepastian biaya pelayanan, kepastian jadwal pelayanan, kenyamanan lingkungan dan keamanan pelayanan. Untuk prosedur pelayanan di Samsat Keliling sebelum melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor, petugas pajak memberikan informasi terkait prosedur dan persyaratan pelayanan dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Tujuan adanya layanan Samsat Keliling adalah untuk memudahkan masyarakat wajib pajak dalam membayar pajak dan manfaatnya untuk mengurangi adanya tunggakan pembayaran pajak kendaraan bermotor.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, untuk mengukur kualitas pelayanan publik yang ada di Samsat Keliling diperlukan lima dimensi. Lima dimensi kualitas pelayanan menurut Parasuruman dalam Aris (2010), meliputi:

1. *Tangibles* (bukti fisik) adalah kemampuan perusahaan dalam memperlihatkan eksistensi kepada pihak luar penampilan dan kemampuan, saran dan prasarana, fisik perusahaan dan keadaan lingkungan sekitarnya adalah bukti nyata dari pelayanan yang diberikan oleh pemberi jasa, ini bisa dalam bentuk (gedung, gudang, dll), perlengkapan dan peralatan yang digunakan (teknologi) dan penampilan pegawainya. Dilihat dari layanan Samsat Keliling Kota Padang, sarana dan prasarana yang ada pada Samsat Keliling kurang memadai seperti kurangnya kursi penunggu wajib pajak, sehingga wajib pajak kurang nyaman menunggu proses antrian sambil berdiri, tidak adanya alat bantu ketika listrik

padam. Sedangkan kelebihan dari Samsat Keliling adalah pegawai yang berpakaian rapi dan cara kerja yang dilakukan pegawai sudah profesional.

2. *Reliability*, (kehandalan) adalah kemampuan perusahaan dalam memberikan pelayanan sesuai yang dijanjikan secara terpercaya. Kinerja pemberi jasa harus sesuai dengan harapan pelanggan yaitu ketepatan waktu, pelayanan yang sama untuk semua pelanggan, dan sikap yang simpatik. Kehandalan terdiri dari konsistensi dan kemampuan untuk dipercaya. Jadi kehandalan adalah kemampuan memberikan pelayanan yang dijanjikan dengan segera, akurat, dan memuaskan. Pada layanan Samsat Keliling Kota Padang sudah sesuai prosedur, kinerja pegawai juga sangat ramah dan konsisten, layanan yang dilakukan dengan tepat waktu sesuai jadwal yang ditetapkan.
3. *Responsiveness*, (ketanggapan) adalah kemampuan membantu dan memberi pelayanan yang cepat dan tepat. Ketanggapan juga bisa didefinisikan sebagai keinginan para staf untuk membantu pelanggan dan memberikan pelayanan yang tanggap. Cara kerja petugas di layanan Samsat Kota Padang sudah efektif, para staff bisa berbaur dengan wajib pajak, dan wajib pajak yang masih kurang paham akan mendapatkan pengarahan langsung oleh petugas tentang cara membayar pajak kendaraan bermotor.
4. *Assurance*, (jaminan) adalah kepastian, pengetahuan, kesopanan, dan kemampuan pegawai. Beberapa komponen yang harus ada didalamnya yaitu komunikasi, kredibilitas, keamanan, kompetensi, dan sopan santun. Definisi lain jaminan adalah pengetahuan, kemampuan, kesopanan, dan sifat bisa dipercaya yang dimiliki para staf, bebas dari bahaya resiko, dan keragu ragan. Pada layanan Samsat

Keliling di Kota Padang, petugas selalu menerapkan 5S kepada wajib pajak, menyediakan dan memberikan informasi informasi terkait prosedur pelayanan yang ada di Samsat Keliling dan persyaratan apa saja yang harus wajib pajak siapkan.

5. *Empathy*, (perhatian) adalah dengan memberikan perhatian kepada pelanggan dengan cara memahami keinginan konsumen, dimana disini perusahaan diharapkan mempunyai pengertian dan pengetahuan tentang pelanggan, memahami kebutuhan pelanggan secara fisik. Dalam penerapannya di pelayanan Samsat Keliling Kota Padang, sikap petugas dalam memberikan pelayanan sudah sangat ramah, selalu memberikan bantuan kepada wajib pajak yang kesulitan memahami alur membayar pajak, dan memberikan informasi informasi tentang pelayanan layanan Samsat Keliling.

Dari hasil pengukuran dengan lima dimensi diatas. Kualitas pelayanan Samsat Keliling di Kota Padang sudah berkualitas, tapi untuk sarana dan prasarana masih ada yang belum memadai.

KESIMPULAN

Kesimpulan

Pelayanan Samsat Keliling merupakan suatu Inovasi untuk meningkatkan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan memberikan kemudahan kepada wajib pajak. Kemudahan yang ada pada layanan inovasi Samsat keliling ialah dengan penyederhanaan persyaratan dan prosedur, serta dengan adanya kejelasan wtu pelayanan. Layanan Samsat Keliling di Kota Padang cukup baik dilihat dari pengukuran kualitas pelayanan dengan menggunakan lima dimensi *Tangible*, *Realibility*, *Responsiveness*, *Anssurance*, dan *Empathy*. Adanya pelayanan Samsat Keliling di Kota Padang bisa membantu dan memudahkan wajib pajak untuk membayar pajak kendaraan bermotor. Walaupun pelayanan Samsat Keliling

di Kota Padang sudah cukup baik, masih terdapat beberapa kendala yang harus diperbaiki seperti sarana dan prasana yang masih kurang memadai, sosialisasi kepada masyarakat masih kurang, dan masih rendahnya kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak.

Saran

1. Dalam upaya meningkatkan kesadaran wajib pajak, Kantor Bersama Samsat bisa memberikan sanksi administrasi kepada wajib pajak yang tidak patuh.
2. Meningkatkan kepuasan wajib pajak bisa dilakukan dengan memperbaiki sarana dan prasarana pelayanan Samsat Keliling, seperti adanya genset supaya listrik tetap terkendali, adanya sinyal khusus agar jaringan stabil, penambahan kursi untuk wajib pajak menunggu.

REFERENSI

- Ali Muhammad, M. Awaluddin, Abdul Salam. 2019. *Efektivitas Pelayanan Digital Program Samsat Keliling Di Kota Mataram*. Mataram:Jurnal Ilmu Administrasi Publik.
- Rizal Rahma, Fahri Muhamad. 2018. *Tingkat Efektivitas Dan Efisiensi Pajak Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah*. Gorontalo:Gorontalo Accounting Journal.
- Hartanti, Rr Karina Alviani, Ratiyah. 2020. *Pengaruh Samsat Keliling, Samsat Drive Thru, E-Samsat Terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor Samsat Jakarta Timur*. Jakarta Timur:Jurnal Online Insan Akuntan.
- Ramdani Ari. 2018. *Penerapan Inovasi Pelayanan Publik Samsat Keliling Di Kota Tasikmalaya*. Tasikmalaya:Jurnal SAWALA.
- Ratnah, Muljadi. 2018. *Pengaruh Tangible Dan Responsiveness Terhadap Kepuasan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Pada Layanan Samsat Keliling Balaraja Kabupaten Tangerang Banten*. Tangerang:Jurnal Perilaku Dan Strategi Bisnis.
- Hublillah, Badaruddin, Heri Kusmanto. 2021. *Analisis Kualitas Pelayanan Bus Samsat Keliling Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Medan Selatan Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara*. Medan:Perspektif.
- Efriandy Iwan, Meita Rahmawati, Efva Octavina Donata. 2020. *Kajian Komparatif Sebelum Dan Pasca Launching Samsat Keliling Dan Samsat Corner Mall Terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Di Provinsi Sumatera Selatan*. Sumatera Selatan:Jurnal Reformasi Administrasi.
- Lubis M. Chairuzar, Usman Tarigan. 2015. *Reformasi Pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Pada Samsat Medan Utara Kota Medan*. Medan:Jurnal Ilmu Administrasi Publik.
- Budiman Faris, Retno Sunu Astuti. 2021. *Inovasi "New Sakpole" Sebagai Strategi Pelayanan Publik Berbasis E-Government Untuk Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Di Jawa Tengah*. Jawa Tengah:Jurnal Ilmu Edunomika.
- Wowiling Philne Lisa, Debby Ch. Rotinsulu, Daisy S.M. Engka. 2021. *Analisis Inovasi Peningkatan Pelayanan Samsat Sebagai Penunjang Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Serta Pengaruhnya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah*. Sulawesi utara:Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah.
- Hadi Seno Sudarmono, Restiyana Dyah Ayu Saputri. 2018. *Analisa Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada BPRD DKI Jakarta*. DKI Jakarta: MONETER.
- Suhartono, Nurul Ariska, Rezky Endriyani, Riskawati. 2020. *Evaluasi Sistem Pengendalian Manajemen Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Dispenda Maros*. Makassar:ASSETS.
- Rati, Herni Sunarya, Fitriingsih Amalo. 2019. *Analisis Efektivitas, Efisiensi, Dan Kontribusi Pajak Daerah Pada Pemerintah Daerah Kota*

Kupang Tahun 2012-2016. Kupang:Jurnal
Akuntansi.

Amri Pahmi. 2017. *Implementasi Pelayanan
Samsat Corner Dalam Rangka Meningkatkan
Pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor.*
Yogyakarta:Jurnal Pemerintahan, Politik dan
Birokrasi.

Tungka Melinda, Harijanto Sabijono. 2015.
*Analisis Perhitungan Dan Pencatatan Pajak
Kendaraan Bermotor Pada Dinas Pendapatan
Daerah Provinsi Sulawesi Utara.* Sulawesi
Utara:Jurnal EMBA.

Fitriani, Jamil Bazarah. 2022. *Implementasi
Layanan Inovasi Samsat Keliling Dalam Upaya
Meningkatkan Pelayanan Pembayaran Pajak
Kendaraan bermotor.* Samarinda:Jurnal
Administrasi dan Kebijakan.